

Художественный текст как средство практического изучения русского языка иностранными обучающимися

Рахимова Фируза Шавкатовна

*старший преподаватель кафедры Филиал АГТУ в Ташкентской области
Кафедра « социально-гуманитарные и общепрофессиональные дисциплины»*

Умарова Гулбахор Абубакировна

*преподаватель кафедры Филиал АГТУ в Ташкентской области
Кафедра « социально-гуманитарные и общепрофессиональные дисциплины»*

Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности концептуальных компонентов художественных текстов, которые могут служить методической основой для применения концептологического инструментария при анализе литературных произведений в процессе преподавания русского языка как иностранного. Особое внимание уделяется повышению образовательной и воспитательной эффективности занятий, развитию читательской компетентности, критического мышления и духовно-нравственных качеств обучающихся. Раскрывается значение художественного текста как средства формирования культурного мировоззрения, межкультурной коммуникации и устойчивого интереса к осмысленному чтению.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, художественный текст, концепт, концептологический анализ, литературное образование, читательская компетентность, межкультурная коммуникация, методика преподавания, критическое мышление, духовно-нравственное воспитание.

Annotation: This paper examines the specifics of conceptual components in literary texts that can serve as a methodological basis for the application of conceptual analysis tools in teaching Russian as a foreign language. Particular attention is paid to improving the educational and pedagogical effectiveness of classes, developing students' reading competence, critical thinking, and moral values. The study highlights the importance of literary texts as a means of forming cultural awareness, intercultural communication skills, and sustained interest in meaningful reading.

Keywords: Russian as a foreign language, literary text, concept, conceptual analysis, literary education, reading competence, intercultural communication, teaching methodology, critical thinking, moral education.

В условиях современных интеграционных процессов в обществе всё более востребованной становится личность, способная сохранять национальную идентичность и свободно взаимодействовать в межкультурной среде. Такая личность должна обладать развитым мировоззрением, включающим интеллектуальные, психологические, творческие, нравственные и культурологические качества. Формирование подобных качеств у учащихся невозможно без глубокого осмысления художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях. Классический художественный текст представляет собой не только объект изучения языка и литературы, но и средство осмысления истории, философии, психологии, педагогики, эстетики, этики, культурологии и религии. Художественный текст обладает огромным и универсальным дидактическим потенциалом. Его полноценное использование способствует духовно-нравственному воспитанию личности, помогает формировать культурные ценности, устойчивость к негативным влияниям и способность критически воспринимать

поступающую информацию. Осмысленное чтение классической литературы развивает мышление, нравственные ориентиры и духовную культуру учащихся.

Однако в условиях модернизации образования наблюдается противоречивая ситуация: с одной стороны, учащиеся активно овладевают компьютерной грамотностью и современными технологиями, а с другой — снижается их интерес к чтению художественной литературы. Это проявляется либо в отчуждении от книги, либо в поверхностном и фрагментарном восприятии текста, что не позволяет глубоко понять произведение и нередко приводит к его упрощённому толкованию. Подобная тенденция отрицательно влияет на словарный запас учащихся, ограничивает развитие мышления и усиливает проблемы, связанные с особенностями современной социокультурной среды.

В настоящее время можно выделить ряд существующих противоречий:

1. между тем, что в культурном коде классических литературных произведений скрыто содержатся глубокие исторические, философские, психологические, педагогические, эстетические, этические, культурологические и религиозные смыслы, и тем, что они раскрываются не в полной мере из-за недостаточного уровня читательской компетентности учащихся;
2. между значительным, до конца не реализованным потенциалом методического и литературоведческого опыта выдающихся педагогов прошлого и современным состоянием преподавания литературы, осложнённым вышеуказанными проблемами.

Для преодоления данных противоречий возникает необходимость последовательной разработки концептологического инструментария, основанного на многовековом культурном наследии и ориентированного на мировое культурное пространство. Такой подход способен наиболее полно развивать лучшие традиции отечественной методики преподавания литературы в современных условиях. В современной филологической науке активно используется понятие «концепт», наиболее полно отражающее взаимосвязь языка, культуры и художественной картины мира. Данное понятие обладает широкими возможностями для решения актуальных проблем литературного образования. Исследования концепта в основном ведутся в области лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. Однако в методике преподавания литературы до настоящего времени недостаточно разработаны чёткие параметры концептологического инструментария, позволяющего эффективно раскрывать художественный потенциал концептов при анализе литературных произведений. Кроме того, отсутствует целостная и систематизированная методика его применения на уроках литературы. Основная идея исследования заключается в том, что полифункциональность концепта как системообразующего элемента структуры литературного произведения может служить методологической основой для включения концептологического инструментария в различные виды анализа художественного текста с целью повышения образовательной и воспитательной эффективности уроков литературы.

Научная значимость исследования состоит в следующем:

1. понятие «концепт» системно рассмотрено применительно к методике преподавания литературы;
2. разработана методология уточнения параметров концептологического инструментария и его применения в различных видах анализа художественного текста (имманентном,

компонентном, мотивном, контекстуальном, сопоставительном) для повышения результативности литературного образования;

3. систематизированы научные представления о роли художественных концептов в структуре литературного произведения. Эти концепты, выраженные ключевой лексикой, формируют сложную систему взаимосвязей текстовых и внетекстовых компонентов, от понимания которых зависит глубина восприятия художественных смыслов читателем. Данная система определена как ассоциативно-концептуальная парадигма литературного произведения;
4. определены основные функции художественных концептов:
 - идейно-тематическая;
 - аксиологическая;
 - катарсическая;
 - культурологическая;
 - интертекстуальная.

На основе этого выявлен механизм авторского воплощения культурных архетипов;

5. уточнены параметры концептологического инструментария, направленного на формирование в сознании учащегося ассоциативно-концептуальной парадигмы литературного произведения, структурированные по трём уровням:
 - а) уровень алгоритмизации учебной деятельности, включающий алгоритмы мыслительных действий ученика-читателя;
 - б) уровень локализации учебной деятельности, представленный системой обучающих, проверочных и контрольных заданий.
6. На уровне фокализации были определены и теоретически обоснованы методические направления раскрытия идейно-тематического, аксиологического, катарсического, культурологического и интертекстуального потенциала художественных концептов.
7. На уровне алгоритмизации разработаны, апробированы и внедрены в практику школьного и среднего профессионального литературного образования алгоритмы мыслительных действий, направленные на формирование в сознании учащихся ассоциативно-концептуальной парадигмы литературного произведения. Среди них:
 - алгоритм выявления концептуальной сущности ключевых слов-образов;
 - алгоритм определения культурологической связи между ключевым словом-образом и образом персонажа;
 - алгоритм выявления семантического поля ключевого слова-образа;
 - алгоритм построения ассоциативного поля ключевого слова-образа;
 - алгоритм определения концептуальных взаимосвязей ключевых слов-образов.
8. На уровне локализации создана и апробирована система заданий, обеспечивающих внедрение концептологического инструментария в образовательный процесс. К ним относятся:
 - раскрытие содержания художественных концептов;
 - культурологический анализ ключевой лексики;
 - создание метафор и перифраз на основе скрытых значений слов-образов;

- анализ эпизодов и характеристика персонажей с опорой на художественные концепты;
 - построение ассоциативного контекста на литературном, фольклорном, изобразительном, музыкальном и обрядовом уровнях;
 - выявление художественных аналогий при сопоставлении произведений разных авторов, жанров и национальных литератур;
 - определение смысловых связей между ключевой лексикой и персонажами произведения.
9. Разработаны методические способы внедрения концептологического инструментария (элементарный и комплексный), определены этапы его использования в разных возрастных группах (4 класс, 5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 классы), а также уровни применения: урок литературы, элективные занятия и индивидуальная работа с одарёнными учащимися.
10. Предложены конкретные методические приёмы внедрения концептологического подхода:
- поиск ключевых слов в тексте;
 - установление взаимосвязи названия произведения с ключевой лексикой;
 - выявление и интерпретация скрытых смыслов художественных концептов;
 - анализ контекстуальных смысловых оттенков ключевых слов и их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.

В рамках исследования концепт рассматривается как своеобразный путь развития слова — от момента его возникновения до восприятия читателем в художественном тексте. Художественный концепт определяется как отражённая в художественной картине мира совокупность культурных, исторических и мировоззренческих представлений народа о предмете или явлении, обозначенном словом. Иными словами, художественный концепт можно представить как лингвокультурологическую биографию слова. Квалифицированное чтение, основанное на использовании инструментов выявления и интерпретации глубинных смыслов литературного произведения, является важным условием духовного, интеллектуального и нравственного развития личности. Под концептологическим инструментарием понимается система методов, уровней и технологических приёмов работы с концептами на уроках литературы. Использование такого подхода позволяет направить интерес современных школьников к технологиям и новшествам в сторону осмысленного чтения художественной литературы. На современном этапе развития образования применение концептологического инструментария способствует повышению интереса к чтению, обогащает традиционные методы анализа текста, гармонизирует эмоциональное и рациональное восприятие произведения и расширяет возможности формирования личности читателя. В ходе выполнения подобных видов работы учащиеся осваивают основы литературоведческого анализа в доступной для них форме при грамотном педагогическом сопровождении. При этом учителю необходимо уделять особое внимание аргументированности суждений и глубине анализа.

Данный метод работы способствует развитию у учащихся следующих навыков:

- работа с каталогами и источниками информации;
- поиск и анализ необходимой литературы;
- конспектирование и цитирование;
- составление планов и текстов устных и письменных выступлений.

Подобная деятельность эффективно развивает мышление учащихся, формирует исследовательские умения и навыки самостоятельной работы. Семинарские занятия помогают

закреплять эти навыки, а их отличие от вузовских заключается в более узкой направленности анализа произведений. Выбор содержания, структуры и методики урока определяется учителем с учётом особенностей класса. При этом особое внимание должно уделяться творческому характеру урока, развитию воображения учащихся, повышению интереса к чтению и анализу текста, расширению самостоятельной деятельности школьников, формированию целостного восприятия художественного произведения и пониманию авторской позиции. Использование разнообразных методов преподавания и форм подачи учебного материала способствует духовно-нравственному воспитанию учащихся, развитию их моральных качеств и осознанию общечеловеческих ценностей.

Список литературы

1. Абирова И.Х., Формирование у студентов готовности к работе по интернациональному воспитанию школьников :Дис. канд. педагогические науки: 13.00.01.- Москва, 2006
2. Агibalова С. В. Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и литературы как основа формирования общечеловеческих ценностей // Молодой ученый. — 2015. — №2. — С. 468-471.
3. Акбарова Д. А. Features of application of game methods in the educational Process features of application of game methods in the educational process//журнал: Procedia of Engineering and Medical Sciences 2023, декабрь
4. Акбарова Д.А. Творческая деятельность как одна из форм интерактивного обучения русскому языку// Респ. конф Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного/2023, Ташкент.
5. Артюхова И. С. Ценности и воспитание/ И.С. Артюхова// Педагогика, 1999-№4.
6. Григорян А. Б. Формирование нравственного сознания и поведения у подростков на народных традициях хантов и манси :Дис. канд. пед. наук : 13.00.01 : Москва, 1998 172 с.
7. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009, с. 3
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, -М: Просвещение, 1995.- 478с.
9. Скокова Г.В. Современные методы духовно нравственного воспитания//Начальная школа .2006.№11
10. Теория и методика обучения литературе / Под ред. О.Ю. Богдановой. – М.,2007.- С. 296-302.